

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

ALZHEIMER ESTRESSE DO CUIDADOR - CUIDAR DE QUEM CUIDA

ALZHEIMER'S FAMILY CAREGIVER STRESS - CARING FOR THE CAREGIVER

*ESTRÉS DEL CUIDADOR FAMILIAR DE PERSONAS CON ALZHEIMER:
CUIDAR AL CUIDADOR*

DOI: [10.5281/zenodo.17437711](https://doi.org/10.5281/zenodo.17437711)

Irene Borowy dos Santos¹

Lucelia de Fatima Ceccato²

Lucio Mauro Braga Machado³

Resumo: Esta pesquisa bibliográfica aborda o estresse enfrentado por cuidadores de pacientes com a doença de Alzheimer, com o objetivo de analisar os impactos dessa condição na vida do cuidador informal e explorar as possibilidades de tratamento psicológico terapêutico. Utilizando bases de dados e palavras-chave como "Alzheimer", "cuidadores familiares" e "impacto emocional", o estudo de fatores significativos como depressão, ansiedade, estresse e validação do luto antecipatório, que afetam profundamente a saúde dos cuidadores.

Os resultados revelam que os cuidadores familiares experimentam um declínio acentuado em sua qualidade de vida, especialmente nos domínios físico, social e emocional, agravado pela progressão da doença de Alzheimer. Essa condição não afeta apenas o paciente, mas também impõe um fardo psicológico ao cuidador, manifestado por exaustão emocional e isolamento. O estudo destaca

1 Dicente

2 Dicente

3 Docente (Professor)

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

estratégias terapêuticas eficazes para mitigar esses impactos, incluindo a terapias no processo de autocuidado.

Palavras-chave : Alzheimer, cuidadores familiares, impacto emocional.

Abstract: This bibliographical research addresses the stress faced by caregivers of patients with Alzheimer's disease, aiming to analyze the impacts of this condition on the lives of informal caregivers and explore the possibilities of therapeutic psychological treatment. Using databases and keywords such as "Alzheimer's," "family caregivers," and "emotional impact," the study examines significant factors such as depression, anxiety, stress, and validation of anticipatory grief, which profoundly affect the health of caregivers.

The results reveal that family caregivers experience a sharp decline in their quality of life, especially in the physical, social, and emotional domains, exacerbated by the progression of Alzheimer's disease. This condition not only affects the patient but also imposes a psychological burden on the caregiver, manifested by emotional exhaustion and isolation. The study highlights effective therapeutic strategies to mitigate these impacts, including therapies in the self-care process.

Keywords: Alzheimer's, family caregivers, emotional impact.

Resumen: Esta investigación bibliográfica aborda el estrés que enfrentan los cuidadores de pacientes con enfermedad de Alzheimer, con el objetivo de analizar el impacto de esta condición en la vida de los cuidadores informales y explorar las posibilidades del tratamiento psicológico terapéutico. Utilizando bases de datos y palabras clave como "Alzheimer", "cuidadores familiares" e "impacto emocional", el estudio examina factores significativos como la depresión, la ansiedad, el estrés y la validación del duelo anticipatorio, que afectan profundamente la salud de los cuidadores.

Los resultados revelan que los cuidadores familiares experimentan un marcado deterioro en su calidad de vida, especialmente en los ámbitos físico, social y emocional, agravado por la progresión de la enfermedad de Alzheimer. Esta condición no solo afecta al paciente, sino que también impone una carga psicológica al cuidador, que se manifiesta en agotamiento emocional y aislamiento. El estudio destaca estrategias terapéuticas eficaces para mitigar estos impactos, incluyendo terapias en el proceso de autocuidado.

Palabras-clave: Alzheimer, cuidadores familiares, impacto emocional.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

1 INTRODUÇÃO

A Doença de Alzheimer (DA) é um transtorno neurodegenerativo progressivo e que se manifesta pela deterioração cognitiva e da memória, comprometimento progressivo das atividades de vida diária e uma variedade de sintomas neuropsiquiátricos e de alterações comportamentais. (OMS).

O Ministério da Saúde aponta que, no mundo, cerca de 35,6 milhões de pessoas são diagnosticadas com Alzheimer. No Brasil, 1,7 milhão de indivíduos com 60 anos ou mais têm algum tipo de demência, e só a doença de Alzheimer corresponde a 55% desses casos (966.594), segundo dados da Associação Brasileira de Alzheimer (Abraz).

O estudo realizado pela organização indica que há ainda outros 2,3 milhões de brasileiros na mesma faixa etária com algum tipo de declínio cognitivo com sintomas relacionados à memória e à cognição, mas ainda não apresentando sinais de demência.

A estimativa é que até 2030 sejam 2,78 milhões e, até 2050 mais de 5,5 milhões de brasileiros com 60 anos ou mais convivendo com a demência.

De acordo com a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), o tema deste ano (2024) destaca a urgência de combater o estigma e a desinformação em torno da demência, que já afeta mais de 55 milhões de pessoas em todo o mundo. Estimativas da Organização Mundial da Saúde (OMS) indicam que esse número pode quase triplicar até 2050, reforçando a necessidade de ampliar a conscientização.

Dentro deste contexto e dados mensuráveis amplamente divulgados pela mídia, existe a realidade pouco conhecida a do cuidador familiar.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Segundo Ximenes, Rico e Pedreira (2014) e Inouye, Pedrazzani e Pavarini (2010), *apud* MENDES, C. F. M., & SANTOS, A. L. S. dos (2016), as pessoas não estão preparadas para as responsabilidades e encargos de cuidar de pessoas com demência (como a doença de Alzheimer). Devido ao longo tempo de tratamento e à perda gradativa da função cognitiva, torna-se algo difícil saber como agir contra a doença, como compreender os sentimentos da pessoa afetada e seus próprios sentimentos. A pressão emocional, física e psicológica do cuidador e familiares são comuns e a falta de compreensão da vida do idoso, gradualmente evolui para um estado de total dependência, o que torna cada vez mais necessário que pessoas que convivam com o idoso com DA sejam obrigadas a contribuir no processo de cuidar.

As causas do Alzheimer ainda são desconhecidas pela medicina, mas é conhecido o processo de perda de células cerebrais. Embora se desconheça a causa da doença, estudos sobre uma proteína chamada beta amiloide se deposita no cérebro em algumas áreas específicas, e vai se formando placas e causando danos na comunicação dos neurônios.

O Alzheimer não tem caráter nitidamente genético, com transmissão direta de geração em geração. O que se estima é que haja uma transmissão da predisposição para desenvolvê-la, o que junto a fatores ambientais e estilo de vida, podem desencadeá-la.

Existem dois tipos de cuidadores: o formal e informal. O informal é aquele que desempenha cuidado não profissional, sem receber nenhuma remuneração, ao contrário do cuidador formal. O cuidador informal pode ser um familiar, amigo ou vizinho; mas a família, com frequência, assume esse papel, ou apenas um familiar.

O impacto psicológico que a doença causa no ambiente familiar é grande, e o cuidador informal (familiar) se depara com um sentimento de impotência, onde se vê sozinho e despreparado diante de uma realidade

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

assustadora, e irreversível diante de alguém querido amado que pode ser mãe, pai, avós, esposa, irmão diagnosticado com Alzheimer.

O SUS no Brasil oferece tratamento e cuidados aos portadores de Alzheimer, tratamento multidisciplinar integral e gratuito. Os medicamentos ajudam a retardar a evolução dos sintomas da doença.

Os cuidados com indivíduos com Alzheimer exigem atenção integral. Cuidadores, enfermeiras, outros profissionais e parentes, mesmo fora do contexto de centros de referência, hospitais e clínicas, têm a capacidade de cuidar de pormenores ligados à alimentação, ambiente e outros elementos que podem melhorar a qualidade de vida dos pacientes.

É crucial se informar sobre a doença e conhecer os recursos disponíveis, pois conforme a doença progride, serão requeridos conhecimentos e habilidades específicas para lidar com os desafios que o cuidador enfrenta devido às mudanças de comportamento e personalidade associadas à doença.

Indivíduos afetados pelo Alzheimer podem levar uma vida de qualidade, contanto que recebam cuidados adequados, recebam suporte familiar e recebam assistência.

1.1 OBJETIVO GERAL

Apresentar os impactos da doença de Alzheimer e as possibilidades de tratamento psicológico terapêutico na vida do cuidador informal.

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Identificar as necessidades específicas do cuidador familiar do paciente com Alzheimer;

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Avaliar o impacto emocional enfrentado pelos cuidadores;
Demonstrar o processo do luto antecipatório do cuidador familiar e sua importância no processo e sua importância no processo.

2 METODOLOGIA

Este trabalho caracteriza-se como uma pesquisa bibliográfica, cujo objetivo é analisar e discutir o tema a partir de fontes já publicadas, como livros, artigos científicos, teses, dissertações, e outras publicações acadêmicas.

A coleta de dados foi realizada por meio da seleção criteriosa de materiais bibliográficos disponíveis em bibliotecas físicas e digitais, bases de dados acadêmicas (como Google Scholar, Scielo, CAPES, entre outras), e publicações especializadas. Foram escolhidas para o estudo publicações que abordam a doença de Alzheimer, o papel do cuidador familiar e o estresse associado a essa função. A preferência por estudos e artigos publicados nos últimos 10 anos para garantir a atualidade das informações. Usadas fontes que apresentam dados científicos, revisões sistemáticas sobre o impacto psicológico e social do cuidado.

Os dados coletados foram organizados e analisados qualitativamente, por meio de leitura comparativa dos artigos selecionados nas diferentes abordagens sobre o estresse do cuidador familiar de pacientes com Alzheimer. A análise busca identificar os principais estressores e as consequências para a saúde mental dos cuidadores.

Por se tratar de uma pesquisa bibliográfica, o estudo está limitado às informações disponíveis nas fontes consultadas, não incluindo dados empíricos ou experimentais ou entrevistas com cuidador.

3 FUNDAMENTAÇÃO

A doença de Alzheimer é degenerativa, tem tratamento mas não tem cura. Os cuidados com o DA são desgastantes, onerosos e a maioria dos cuidadores são familiares(informal) (Morata et al, 2013).

A experiência de cuidar de um familiar doente pode representar uma grande sobrecarga emocional, física e financeira, que afeta a qualidade de vida dos cuidadores, uma vez que cuidar de um familiar exige disponibilidade, tempo e dedicação. Cuidar de um paciente com doença crônica ou avançada em casa pode gerar uma sobrecarga considerável nos cuidadores familiares, que podem vir a adoecer, justamente devido ao fato de lidarem diretamente com a maior parte das tarefas na assistência ao paciente em casa, recaindo sobre eles os encargos inerentes do cuidar. (Delalibera, et al 2015).

Cuidadores familiares desempenham um papel fundamental na manutenção da vida dos indivíduos doentes que necessitam de cuidados. No entanto, estudos relatam que, inerentes à prestação de cuidados, estes cuidadores poderão apresentar ansiedade e depressão, estresse e tensão, privação de sono, redução da qualidade de vida, sentimento de impotência, desamparo, dificuldades financeiras decorrentes de possíveis alterações no emprego e gastos médicos. Os cuidadores também ficam mais isolados socialmente e apresentam dificuldades para gerir o trabalho fora de casa e os cuidados com o familiar doente. (Delalibera, et al 2015).

Sentimentos como tristeza, arrependimento, culpa, dor emocional, ansiedade, solidão e raiva estão relacionados ao luto antecipatório que é definido como uma reação à percepção da perda e tende a ser uma reação primária ao cuidado de uma pessoa com demência. (Mattos et al 2020).

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

A doença de Alzheimer muda significativamente o cotidiano das famílias e em especial, do cuidador. Por ser uma doença crônica e progressiva que dura longos anos, acarreta uma grande repercussão emocional e socioeconômica, além das demandas físicas, emocionais e sociais. Au et al. apontam que tais aspectos podem ter efeitos negativos a longo prazo sobre o cuidador familiar que passará a realizar um maior número de tarefas de cuidado além da necessidade de dedicar mais horas na medida em que a doença evolui. (Matos et al, 2020).

O estresse para quem cuida é tão grande que há pesquisas comprovando os danos à saúde deles: um estudo da FM-USP em Ribeirão Preto mostrou que cuidadores de pacientes com Alzheimer apresentam sintomas de ansiedade e têm cinco vezes mais chance de terem depressão. A Academia Nacional de Ciências, Engenharia e Medicina dos Estados Unidos indica que em 63% das vezes os cuidadores morrem até quatro anos antes daqueles que estão cuidando. (Morata et al 2013).

O conceito de estresse envolve uma resposta biológica/hormonal ampla, porém, na literatura, o termo é utilizado como sinônimo de sobrecarga do cuidador. Outros termos utilizados são fadiga e impacto. Referem-se à presença de problemas, dificuldades ou eventos adversos que afetam significativamente a vida de pessoas que são responsáveis pelo paciente (Cassis et al., 2007, p. 497).

O olhar para o cuidador informal é objetivar a sua integridade física e psicológica.

Este olhar é um apoio para aquele que faz parte de uma parcela invisível da sociedade.

Olhar esta doença é olhar o cuidador é cuidar de quem cuida, é colocar em foco que o cuidador familiar necessita de apoio, cuidado e compreensão.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

A doença de alzheimer é degenerativa, têm tratamento mas não tem cura. a doença de alzheimer (DA) é um transtorno neurodegenerativo progressivo que se manifesta pela deterioração cognitiva e da memória, comprometimento progressivo das atividades de vida diária e uma variedade de sintomas neuropsiquiátricos e de alterações comportamentais. (OMS).

Segundo o DSM-5, a idade é o fator de risco mais poderoso para a Doença de Alzheimer. A suscetibilidade genética é outro fator presente.

Em clínicas especializadas, cerca de 80% dos indivíduos com transtorno neurocognitivo maior devido à doença de Alzheimer apresentam manifestações comportamentais e psicológicas; essas características são também frequentes no estágio leve de prejuízo do transtorno neurocognitivo.(DSM-5)

Esses sintomas causam tanto sofrimento ou mais que as manifestações cognitivas, sendo com frequência a razão para a busca de cuidados de saúde. No estágio leve do transtorno neurocognitivo, ou no nível mais leve de transtorno neurocognitivo maior, costuma ser encontrada depressão e/ou apatia. Com transtorno neurocognitivo maior moderadamente grave, características psicóticas, irritabilidade, agitação, agressividade e perambulação são comuns. Mais tarde na doença, distúrbios na marcha, disfagia, incontinência, mioclonia e convulsões são observados. (DSM-5).

Após o diagnóstico, a duração média da sobrevida situa-se por volta de 10 anos, refletindo mais a idade avançada da maioria dos indivíduos do que o curso da doença; há pessoas que conseguem viver com ela por até 20 anos. Indivíduos no estágio avançado acabam mudos e confinados ao leito. A morte costuma ser consequência de aspiração nos que sobrevivem ao longo do curso completo. (DSM-5)

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

O surgimento de sintomas costuma ocorrer na oitava ou nona década de vida; formas de início precoce encontradas na quinta e sexta décadas têm frequentemente, relação com mutações causadoras conhecidas. Os sintomas e a patologia não apresentam grandes diferenças em idades distintas de aparecimento. Pessoas mais jovens, porém, têm mais probabilidade de sobreviver ao curso completo da doença, ao passo que pessoas com mais idade têm mais probabilidade de apresentar várias comorbidades médicas, que afetam o curso e o controle da doença. A complexidade diagnóstica é mais alta nos idosos devido à maior possibilidade de doença médica comórbida e patologia mista. (DSM-5)

É uma demência caracterizada pela degeneração progressiva das células nervosas no cérebro que leva a déficits cognitivos e comportamentais. Os sintomas incluem perda de memória, dificuldade de raciocínio, desorientação e alterações de humor.

4 CUIDADOR

A sobrecarga nos cuidadores é um forte sinal de estresse, pois o indivíduo que cuida precisa renunciar ao seu emprego remunerado para conseguir lidar com as exigências da doença. Na maioria das situações, a família não tem recursos para aliviar essa carga através de cuidadores formais, o que elevaria consideravelmente os custos já previstos e que são consideráveis

A sobrecarga é maior quando os cuidados recaem sobre uma pessoa. Ao final, a maioria necessita cuidados intensos e de 24 horas, o que vem acarretar um forte impacto psicológico e físico que acarretará em estresse.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Olhar este cuidador é cuidar de quem cuida, é colocar em foco que as demandas são muitas e o cuidador familiar necessita de apoio, cuidado e compreensão.

A Doença de Alzheimer abrange cuidados nas mais diversas áreas profissionais envolvidas como médicos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos e cuidadores. O contexto cultural e socioeconômico pode tornar mais difícil o diagnóstico onde a perda de memória é considerada normal à medida que se envelhece. Em clínicas especializadas, cerca de 80% dos indivíduos com transtorno neurocognitivo maior devido à doença de Alzheimer apresentam manifestações comportamentais e psicológicas; essas características são também frequentes no estágio leve de prejuízo do transtorno neurocognitivo. ALZHEIMER 2021.

Esses sintomas causam tanto sofrimento ou mais que as manifestações cognitivas, sendo com frequência a razão para a busca de assistência médica. No estágio leve do transtorno neurocognitivo, ou no nível mais leve de transtorno neurocognitivo maior, costuma ser encontrada depressão e/ou apatia. Com transtorno neurocognitivo maior moderadamente grave, características psicóticas, irritabilidade, agitação, agressividade e perambulação são comuns. Mais tarde na doença, distúrbios na marcha, disfagia, incontinência, mioclonia e convulsões são observados. (DSM-5).

A partir do diagnóstico, a sobrevida média das pessoas acometidas por Alzheimer oscila entre 8 a 10 anos. Após o diagnóstico, a duração média da sobrevida situa-se por volta de 10 anos, refletindo mais a idade avançada da maioria dos indivíduos do que o curso da doença; há pessoas que conseguem viver com ela por até 20 anos. Indivíduos no estágio avançado acabam mudos e confinados ao leito. A morte costuma ser consequência de aspiração nos que sobrevivem ao longo do curso completo.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

O cuidador desempenha um papel importante na vida diária dos pacientes com Alzheimer, envolve-se em praticamente todos os aspectos do cuidado e assumindo responsabilidades adicionais de maneira crescente (Engelhardt, Dourado & Lacks, 2005). À medida que a demência progride, o cuidador além de se envolver nas atividades de vida diária (AVD) instrumentais como administrar finanças e medicamentos, aumenta suas responsabilidades em AVDs básicas, como tarefas de cuidado pessoal e de higiene, banho e alimentação (Haley, 1977). Em média, os cuidadores despendem de 60 horas semanais em responsabilidade de cuidador (Haley, 1997; Mohide, 1993). O cuidador geralmente é escolhido dentro do círculo familiar e muitas vezes, a tarefa é assumida de maneira inesperada, sendo ele conduzido a uma sobrecarga emocional (Taub et al 2004).

O cuidador vivencia desafios e angústias diárias nos cuidados dedicados ao portador da doença de Alzheimer e essa vivência que poderá ser curta ou longa provoca um desgaste psicológico e estresse.

5 LUTO ANTECIPATÓRIO

O luto antecipatório é um processo psicológico que ocorre antes da perda real de alguém ou algo significativo geralmente como uma preparação emocional para o que está por vir. Este tipo de luto pode ajudar as pessoas a lidarem melhor com a eventualidade da perda embora possa gerar ansiedade, tristeza e emoções intensas.

O luto antecipatório na doença de Alzheimer refere-se ao processo de enfrentamento emocional dos familiares, cuidadores e até mesmo pacientes que vivenciam antes do falecimento, devido ao declínio progressivo e irreversível das funções cognitivas e físicas associadas à

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

doença. É um luto em vida, enquanto a pessoa ainda está em vida, mas já apresenta sinais de perda de autonomia, mudança de personalidade e deterioração das capacidades cognitivas, que provocam sentimentos de tristeza, ansiedade, frustração e impotência nos que convivem com ela.

Aspectos que fazem parte deste processo do luto incluem o reconhecimento da perda gradual onde os familiares percebem a diminuição da identidade, personalidade e habilidades da pessoa, o que provoca um ajuste emocional.

A dificuldade de aceitação é outro aspecto a se considerar porque à medida que a doença progride a inevitabilidade da morte pode gerar sofrimento psicológico intenso.

O impacto emocional com os sentimentos de tristeza, raiva, negação, culpa e ansiedade são comuns durante esse processo.

O luto antecipado na doença de Alzheimer é uma experiência emocional complexa que acompanha o processo de deteriorização progressiva do paciente. Reconhecer e compreender esse fenômeno é fundamental para oferecer suporte adequado às famílias, promovendo estratégias de enfrentamento e cuidando da saúde.

Enfrentamento e preparação neste processo é quando familiares buscam informações, suporte psicológico e participam de grupos de apoio para lidar melhor com a situação e preparar-se emocionalmente para o momento do falecimento.

Este momento tem a característica que implica na qualidade de vida, o luto antecipatório pode afetar a saúde mental dos cuidadores e familiares nas decisões sobre os cuidados e intervenções.

A importância de suporte psicológico e social, onde o apoio emocional e psicológico ajuda os envolvidos a processarem emoções e a lidar com o sofrimento.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

A orientação profissional pode facilitar estratégias de enfrentamento e promover o bem-estar.

Grupos de apoio oferecem espaço de compartilhamento de experiências e emoções.

O luto inclui uma série de respostas psicológicas, fisiológicas, sociais e comportamentais que acompanham a consciência humana.

As famílias vivem diversos processos de luto: o luto pessoal de cada indivíduo, o luto pela mudança na dinâmica familiar, o luto social, o luto religioso, o luto pela futura perda concreta, que caracteriza o Luto Antecipatório. À medida que a família e o cuidador familiar compreendem que o Alzheimer se encaminha para uma fase terminal, conseguirá organizar recursos para enfrentar a perda, e isto talvez seja a principal função do Luto Antecipatório de propiciar um desenvolvimento normal do luto, mas esse processo não exclui o impacto causado pela morte no exato momento em que ela ocorre.

Uma perda pode levar a família a acionar uma série de atitudes e recursos de acordo com seus valores e crenças, e podem variar desde a apatia e passividade até uma exagerada preocupação e movimentação em busca dos recursos dos mais variados (Hellman,1994).

Para Bowlby (1982), só existe luto quando existe um vínculo que tenha sido rompido. Luto é entendido como uma crise pois há um desequilíbrio entre a quantidade de ajustamento necessário de uma única vez e os recursos para lidar com eles. A morte causa um impacto de ordem emocional e relacional sobre a família e sobre grupos sociais que têm algum tipo de vínculo afetivo com a pessoa que se perde. O cuidador familiar terá uma demanda superior à que pode dar conta.

Vários pesquisadores identificaram e classificaram as fases do processo psicológico de enlutamento. A seguir as classificações de alguns destes estudiosos:

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Lindemann (1944): num luto normal, a pessoa passa por fases tais como depressão, estresse somático ou físico de algum tipo, preocupação com a imagem do falecido, culpa relacionada com a pessoa que faleceu ou circunstâncias de sua morte, reações hostis, incapacidade para funcionar como fazia antes da perda, revisão das formas de morte que poderiam ocorrer com ela e antecipação dos modos de reajustamento que serão necessários frente a uma situação de futura perda. Algumas pessoas desenvolvem, no seu próprio comportamento, traços de comportamento da pessoa que faleceu.

Kubler-Ross (1969):

a) Negação e Isolamento: logo quando uma pessoa recebe um diagnóstico de terminalidade, fica atordoada, para, em seguida, ocorrer a negação. O paciente não acredita na informação que está recebendo. A negação é uma defesa temporária, sendo logo substituída por uma aceitação parcial. A negação, ou pelo menos a negação parcial, é usada por quase todos os pacientes, ou nos primeiros estágios da doença ou logo após a constatação, ou, às vezes, numa fase posterior. Há pessoas que podem conversar rapidamente sobre a realidade de seu estado e, de repente, demonstrar incapacidade de continuar encarando o fato realisticamente. O isolamento pode ocorrer também e são momentos em que a pessoa fica ensimesmada, calada, quieta, reflexiva.

b) Raiva: trata-se de um estágio onde o paciente sente raiva, revolta, inveja e ressentimento. Surge a pergunta “por que eu?”. Esta raiva, geralmente, é projetada no ambiente externo circundante do paciente, incluindo aqui Deus. Neste momento os familiares podem sentir pesar, culpa ou humilhação.

c) Barganha: trata-se da fase onde o paciente, após ter se revoltado, tenta entrar em algum tipo de acordo que adie o desfecho inevitável. Geralmente são apelos a Deus, ao sagrado, à religiosidade para

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

que consiga uma cura ou adiamento. Para que isto ocorra, o paciente inclui uma promessa de bom comportamento, geralmente em segredo.

d) Depressão: trata-se da fase onde, já não podendo mais negar os acontecimentos e nem se revoltar contra eles, o paciente começa a sentir a grande perda que está se aproximando. Tristeza nos mais variados níveis e depressão caracterizam esta etapa. e) Aceitação: trata-se da fase na qual o paciente, já tendo superado as fases anteriores, percebe e vivencia uma aceitação do rumo das coisas. É quase uma fuga de sentimentos. É como se a dor tivesse esvanecido, a luta tivesse cessado e fosse chegado o momento do repouso derradeiro antes da longa viagem.

Para Pincus (1989), várias são as tentativas de dividir, separar o processo de luto em fases observáveis, que variam nos diversos estudos realizados. Contudo, há uma tendência coerente entre as várias pesquisas realizadas. Para ela, não há um tempo determinado para as fases do luto e nem linhas distintas de demarcação para os vários sintomas de pesar que podem encontrar expressão nessas fases:

a) Choque: encontra expressão no colapso físico, em explosões ou no entorpecimento, na recusa e na incapacidade de aceitar a realidade da morte. A pessoa fica confusa e a reação varia de acordo com seu temperamento e situação, podendo variar de um estado de entorpecimento e apatia até a superatividade.

b) Fase controlada: é preciso fazer arranjos, encarar e resistir ao funeral. Nesta fase o enlutado é cercado e apoiado por parentes e amigos. Este período varia de acordo com a tradição, a cultura e os grupos sócio-religiosos a que se pertence.

c) Dor e Aflição: começa a tarefa de testar a realidade, onde o enlutado submete-se à nova situação. Sente-se perdido e abandonado. Tenta desenvolver defesas contra a agonia da dor. A busca da pessoa perdida se contrapõe à aceitação da realidade da perda como uma defesa

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

universal. A busca pelo morto ocorre durante momentos de desolação, em alucinações e em sonhos e se expressa por meio de um comportamento agitado, de tensão e perda de interesse por tudo o que não esteja relacionado ao falecido. Estes sintomas diminuem na medida em que a realidade da perda pode ser aceita e a pessoa enlutada inicia a reconstrução de seu mundo interno.

d) Pesar: a característica principal desta fase é a regressão, momento em que a pessoa pode ter ações infantis e irracionais, com as quais sente-se assustada e envergonhada.

O enlutado necessita de simpatia e aceitação afetuosa que o farão sentir-se mais seguro. A regressão é um mecanismo para obtenção de conforto e amor. No adulto, a fase de regressão pode alternar-se com expressões de maturidade e autodisciplina excepcionais.

e) Adaptação: capacidade do indivíduo completar o processo de luto, que ocorre de acordo com a própria maneira e o próprio tempo de cada pessoa. Nesta fase ocorre a interiorização da pessoa perdida pelo enlutado, momento em que aquele torna-se parte deste, uma parte que pode ser integrada à sua própria personalidade, enriquecendo-a. Neste momento o processo de luto se completa e o ajustamento a uma nova vida pode ser efetivado.

Bowlby (1998):

a) Entorpecimento: ocorre choque, descrença, entorpecimento. Pode ser mesclada por crises de raiva ou desespero. A pessoa sente-se aturdida, atordoada, desamparada, imobilizada, perdida. Podem surgir sintomas somáticos. Negação da perda pode emergir como um mecanismo de defesa, de auto-proteção. Pode advir uma tentativa automática de continuar a viver como antes, como se nada tivesse ocorrido.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

b) Anseio, protesto e busca da pessoa perdida: fase de fortes emoções onde destacam-se muito sofrimento psicológico e agitação física. Espasmos incontrolláveis de choro. Desejo de recuperar a pessoa doente. Afastamento e introversão, desinteresse pelos assuntos em geral. Raiva que pode ser dirigida a si mesmo, a outrem, ao próprio doente ou a Deus e sentimento de culpa por não ter feito algo para prevenir. A pessoa movimenta-se sem descanso e fica obsessivamente preocupada com objetos e pensamentos referentes ao doente. Sentimentos ambivalentes são frequentes, como esperança de cura e desapontamento pela doença.

c) Desorganização e desespero: ocorre apatia, depressão, sintomas somáticos que persistem. Pode ocorrer falta de sono e perda do apetite.

d) Recuperação e Reorganização: inicia-se a fase da aceitação da perda iminente e das mudanças daí decorrentes. Há a busca de novas relações e de reatar antigos laços. É comum ocorrerem alguns sintomas que já haviam cedido, principalmente em datas especiais comemorativas como por exemplo aniversários e datas festivas.

Worden (1998):

a) Aceitar a realidade da perda: enfrentar a realidade de que a pessoa está morta, de que a pessoa se foi e não irá retornar. O oposto de não aceitar a realidade da perda é não acreditar por meio de algum tipo de negação. A aceitação leva tempo, já que envolve não só a concepção intelectual mas também a emocional.

b) Elaborar a dor da perda: inclui a dor física, emocional e comportamental associadas à perda. A negação da dor é não sentir, é provocar somente pensamentos prazerosos.

c) Ajustar-se a um ambiente onde está faltando a pessoa que faleceu: significa coisas diferentes para diferentes pessoas, dependendo de qual era a relação com o indivíduo falecido e dos vários papéis que este desempenhava. A pessoa enlutada tem que se ajustar à perda de

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

papéis anteriormente desempenhados pelo falecido. Resolver questões tais como 'o que vou fazer com as crianças? onde vou morar? como vou fazer sem essa pessoa?' são favoráveis para que as pessoas possam ir se reorganizando na ausência do falecido.

d) Reposicionar-se em termos emocionais à pessoa que faleceu e continuar a vida: a pessoa precisa encontrar um local apropriado em sua vida emocional para colocar o falecido de modo que possa continuar a viver bem no mundo.

Rando (2000) indica seis pontos que precisam se completar para acomodar a perda de um modo saudável aos familiares:

a) Reconhecer a perda: admitir e entender a perda.

b) Reagir à separação: experimentar a dor, o sofrimento; sentir, identificar, aceitar e dar alguma forma de expressão a todas as reações psicológicas com relação à perda; identificar e lamentar perdas secundárias.

c) Recordar e reexperimentar a pessoa perdida e o relacionamento: rever e lembrar realisticamente; reviver e reexperimentar os sentimentos.

d) Abandonar os velhos apegos com relação ao falecido e ao velho mundo que se assumiu.

e) Reajustar para se mover adaptativamente ao novo mundo sem esquecer o velho: revisar o mundo assumido; desenvolver um novo relacionamento com o falecido; adotar novos modos de ser no mundo; formar uma nova identidade.

f) O conceito de luto antecipatório foi introduzido pelo psiquiatra Erich Lindemann em 1944, ao observar reações de esposas de soldados durante a Segunda Guerra Mundial. Lindemann percebeu que essas mulheres apresentavam características de luto devido à separação e à possibilidade da morte de seus maridos na guerra, um fenômeno considerado uma resposta adaptativa (Fonseca; Fonseca, 2002)

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Santos e Guzzo (2019) destacam que os cuidadores familiares frequentemente experimentam uma sobrecarga emocional significativa ao lidar com o luto antecipatório. O acompanhamento terapêutico pode atuar como uma forma de suporte vital, proporcionando um alívio parcial do estresse e auxiliando os cuidadores a manterem sua saúde mental. Isso é corroborado por Couto e Pereira (2019), que observaram que cuidadores que receberam suporte psicológico apresentaram menores níveis de exaustão emocional e maior resiliência.

6 CONCLUSÃO

Este trabalho de conclusão de curso teve como objetivo geral apresentar os impactos da doença de Alzheimer e as possibilidades de tratamento psicológico terapêutico na vida do cuidador informal, com o intuito de contribuir para uma compreensão mais aprofundada das dinâmicas emocionais e práticas envolvidas nesse processo. Ao longo das etapas de pesquisa e análise, esse objetivo foi plenamente atingido por meio da revisão bibliográfica, permitindo uma visão holística dos desafios e das intervenções terapêuticas disponíveis. Especificamente, o estudo explorou como a progressão da Alzheimer afeta não apenas o paciente, mas também o cuidador informal, destacando os impactos psicológicos e as estratégias terapêuticas, como a terapia cognitivo-comportamental e o suporte psicossocial, além da abordagem humanista, que enfatiza a empatia, a extensão incondicional e o processo de autoatualização do cuidador, promovendo um espaço terapêutico acolhedor para o processamento de emoções e o resgate da identidade pessoal em meio demandas exaustivas do cuidado. Essas intervenções podem mitigar esses efeitos e promover o bem-estar do cuidador.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

No que tange aos objetivos específicos, o primeiro deles identificar as necessidades específicas do cuidador familiar do paciente com Alzheimer foi parcialmente alcançado devido à dificuldade de encontrar na literatura o foco no cuidador familiar.

O segundo objetivo específico avaliar o impacto emocional enfrentado pelos cuidadores foi atingido devido a maioria da revisão bibliográfica apresentada o cuidador com o tempo manifesta estresse, ansiedade, depressão, isolamento social, sentimentos de culpa e impotência. O impacto emocional afeta a qualidade de vida do cuidador, é fundamental buscar apoio em grupos de cuidadores e poder ter acesso a estratégias de gerenciamento do estresse para o seu bem-estar pessoal.

Através da revisão de literatura especializada e estudo de autores como Batista (2012) que considera a individualidade de cada cuidador e que este, ao assumir os cuidados de um familiar o sobrecarrega e o adocece devido às funções exercidas ao cargo assumido.

Por fim, o terceiro objetivo demonstrar o processo do luto antecipatório do cuidador familiar e sua importância no processo foi explorado de forma aprofundada a onde o conceito de luto antecipatório, foi aplicado ao contexto do Alzheimer. O trabalho ilustrou o processo em suas fases negação, raiva, barganha, depressão e aceitação mostrando como os cuidadores vivenciam uma perda gradual da identidade do ente querido, o que pode levar a um sofrimento prolongado se não abordado. Sua importância foi destacada como um elemento chave para intervenções terapêuticas, pois reconhecer e processar esse luto precocemente facilita a adaptação e reduz o risco de complicações emocionais futuras.

Em síntese, os objetivos propostos foram atingidos de maneira coesa ao longo do desenvolvimento do trabalho, desde a fundamentação teórica inicial até as implicações práticas finais, contribuindo para o

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

campo da psicologia clínica e da saúde mental. Este estudo não apenas sensibiliza para a vulnerabilidade dos cuidadores informais, mas também defende a integração de abordagens terapêuticas no sistema de saúde, sugerindo perspectivas futuras para pesquisas empíricas longitudinais no Brasil. Assim, reforça-se a necessidade de políticas públicas que priorizem o suporte psicológico, promovendo uma qualidade de vida mais digna tanto para pacientes quanto para seus cuidadores.

REFERÊNCIAS

ALMA. Alzheimer e demência. 2001? disponível em: 09 jun.2025.

ALZHEIMER, Portugal. disponível em <http://alzheimerportugal.org/pt/inicio> acesso em fev2023

ALZHEIMER: do diagnóstico clínico ao tratamento. disponível em <https://sanarmed.com/alzheimer-pgtr> acesso em 09 jun2025.

AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. Manual de Diagnósticos de Transtornos Mentais: DSM-5. 5 ed. Porto Alegre, 2014.

BAPTISTA, B. O. et al.. A sobrecarga do familiar cuidador no âmbito domiciliar: uma revisão integrativa da literatura. **Revista Gaúcha de Enfermagem**, v. 33, n. 1, p. 147-156, mar. 2012. BRASIL, Ministério da Saúde. 2020? disponível em 10 de jun2025 . Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rgenf/a/SFH4h8sJmc3B74TmSZ59HLL/?lang=pt>. Acesso em: 30 set. 2025

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

BATISTA, Tamires de Sá; CARDOSO, Francisco. Luto antecipatório: a importância do acompanhamento terapêutico no processo de enlutamento antecipatório diante de uma perda esperada do paciente-familiar. **Ciê Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação — REASE**, São Paulo, v. 10, n. 11, nov. 2024. Disponível em: Acesso em: 29 set 2025

BORGHI, AC et al. Sobrecarga de familiares cuidadores de idosos com doença de Alzheimer: um estudo comparativo. **Rev. Latino-Am. Enfermagem**, Ribeirão Preto, v.4, jul/ago. 2013. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/rlae/v21n4/pt_0104-1169-rlae-21-04-0876.pdf. Acesso em 27 ago 2025

CARDOSO, L. et al.. Perspectivas atuais sobre a sobrecarga do cuidador em **saúde** mental. **Revista da Escola de Enfermagem da USP**, v. 46, n. 2, p. 513-517, abr. 2012. Disponível em. Acesso em 09 out. 2025

CEMIN, Tania Maria; EINSFELD, Pâmela. Luto antecipatório: implicações e percepções culturais . **Revista Psicologia, Diversidade e Saúde**, Salvador, Brasil, v. 11, p. e4074, 2022. DOI: 10.17267/2317-3394rpds.2022.e4074. Disponível em: <https://journals.bahiana.edu.br/index.php/psicologia/article/view/4074>. Acesso em: 30 set. 2025

CESÁRIO, V. A. C. et al. **Estresse e qualidade de vida do cuidador familiar de idoso portador da doença de Alzheimer**. **Saúde em Debate**, v. 41, n. 112, p. 171-182, jan 2017.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

NASCIMENTO ANDRE AQUINO CASTRO, MILAGRES VICTOR HUGO MENESES. CONSIDERAÇÕES SOBRE O IMPACTO NA QUALIDADE DE VIDA DOS CUIDADORES DE IDOSOS COM DOENÇA DE ALZHEIMER. RECIMA21 - **Revista Científica Multidisciplinar** - ISSN 2675-6218, [S. l.], v. 5, n. 9, p. e595614, 2024. DOI: 10.47820/recima21.v5i9.5614. Disponível em: <https://recima21.com.br/recima21/article/view/5614>. Acesso em: 29 set. 2025.

CRUZ, M. DA N.; HANDMAN, A. C. **O impacto da doença de Alzheimer no cuidador**. Psicologia em Estudo. v. 13, n. 2, p. 223-229, abr 2008. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S1413-73722008000200004>. Acesso em 30 set 2025.

DA SILVA, Ana Luiza Oliveira et al. **Impactos na saúde e qualidade de vida de cuidadores e familiares de indivíduos com doença de Alzheimer: revisão integrativa**. **Research, Society and Development**, v. 11, n. 9, p. e46211932245-e46211932245, 2022.

DELALIBERA, M. et al. **Sobrecarga no cuidar e suas repercussões nos cuidadores de pacientes em fim de vida: revisão sistemática da literatura**. Ciência & Saúde Coletiva, v. 20, n. 9, p. 2731-2747, set. 2015. Disponível em <https://doi.org/10.1590/1413-81232015209.09562014>. Acesso em 01 out 2025.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

ENGELHARDT, E. DOURADO, M & LACKS, J. A Doença de Alzheimer e o impacto **nos cuidadores**. Revista Brasileira de Neurologia, v.14, p.5-11, 2005.

FONSECA, José de Paula. **Luto Antecipatório**: as experiências pessoais, familiares e sociais e diante de uma morte anunciada. Campinas, São Paulo: Livro Pleno, 2004, 183 p.

INOUYE, K.; PEDRAZZANI, E.S.; PAVARINI, S.C.I. **Implicações da doença de Alzheimer na qualidade de vida do cuidador**: um estudo comparativo. Cadernos de Saúde Pública, Rio de Janeiro, n.26, v. 5, p. 891-899, 2010.

LOKVIG Jytte; BECKER John D. **Alzheimer de A a Z**: tudo o que você precisa saber sobre o Alzheimer. São Paulo: Verus, 2005.

MACHADO, A. L. G.; C. H. A. DE.; JORGE, M. S. B. O fazer do cuidador familiar: significados e crenças. **Revista Brasileira de Enfermagem**, v. 60. n. 5, p. 530-534 set 2007. Disponível em: [https://doi.org/10.1590-S0034-71672007000500009](https://doi.org/10.1590/S0034-71672007000500009). Acesso em 30 set 2025

MATTOS, EBT, KOVACS, MJ. Doença de Alzheimer: uma experiência única de cuidadores familiares. Psicologia USP, v 31, pág e180023, 2020.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0103-6564e180023>. Acesso em 01 out 2025

MATTOS, E. B. T. ; OLIVEIRA, J. P.; NOVELLI, M. M. P. C. As demandas de cuidado e autocuidado na perspectiva do cuidador familiar da pessoa idosa com demência. Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia, v. 23, n. 3, p. e200189, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1981-22562020023.200189>. Acesso 01 out 2025

MENDES, C. F. M., & SANTOS, A. L. S. dos (2016). O cuidado na doença de Alzheimer: as representações sociais dos cuidadores familiares. Saúde E Sociedade, 25 (1), 121-132. <https://doi.org/10.1590/S0104-1290201514259>.

MIRIAM MORATA. **Cartilha Cuida de mim**. São Paulo, 2013.

OLIVEIRA, Rita de Cássia da Silva. **Terceira idade**: repensar os limites aos sonhos possíveis. São Paulo: Paulinas, 1999.

PEREIRA, L. S. M.; SOARES, S. M. Fatores que influenciam a qualidade de vida do cuidador familiar do idoso com demência. Ciência & Saúde Coletiva, v. 20, n. 12, p. 3839-3851, dez 23015. Disponível em <https://doi.org/10.1590/1413-812320152012.15632014>. Acesso 01 out 2025

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

PINTO, MF et al. Qualidade de vida de cuidadores de idosos com doença de Alzheimer. Acta Paulista de Enfermagem, v. 5, pág 652-657, conjunto. 2009. Disponível em: [https:// 103-21002009000500009](https://103-21002009000500009). Acesso em set 2025

SABATER, Valeria Cuidadores un acto de amor que no siempre no lo reconoce. disponível em: <https://lamenteesmaravillosa.com/cuidadores-acto-amor/> . acesso em 09 jun2025.

SILVA, C. F. DA; PASSOS, V. M. DE A; BARRETO, S. M. Frequência e repercussão da sobrecarga de cuidadoras familiares de idosos com demência. Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia, v. 15, n. 4, p. 707-731, out. 2012. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S1809-98232012000400011>. Acesso em 30 set 2025

VANDERLEY DA ROCHA, Danielly et al. O luto antecipatório em cuidadoras de idosos com Alzheimer avançado. **Revista Família, Ciclos de Vida e Saúde no Contexto Social (REFACS)**, v. 11, n. 1, 2023.

Zuehl Dal Toé, HC, Rosa Pacheco, T., Andrade Quadros, LF, Vicente Bavaresco, D., Budni, J., Tuon, T., Da Silva Valvassori, S., & Marlaine Xavier Kuerten, C. (2002). A necessidade de assistência ao cuidador familiar do paciente com Doença de Alzheimer. Inova Saúde.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Submetido em: 20/07/2025
Revisões solicitadas em: 22/08/2025
Aprovado em: 20/09/2025
Publicado em: 24/10/2025

*A Revista REHCOL está licenciada com uma Licença Creative Commons
Atribuição (CC BY)*